

Número 3

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbana. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 3 - 2014
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbana* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 – CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltlda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Comité Editorial

Secretaria:
Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Sheila Alí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Silvina Seguí
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA).

Edición y Diagramación

Sheila Alí
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Florencia Eliana Ronco (Portugués)
Verónica Zuccarelli (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Valeria Castiglioni
Cristal García
Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino
Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 3

Lic. Daniel Batres

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Mariano Bonialián

Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET. Argentina.

Dr. Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.

Dr. Gabriel López

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - CONICET. Argentina.

Dr. Rafael Labarca Encina

Laboratorio de Paleoecología, Instituto en Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile. Chile

Lic. Elizabeth Onega

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay.

Dra. Ana María Rocchetti

Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario y Departamento de Historia, FCH, Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.

Dr. Julio César Spota

Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	9
-----------------	---

Prólogo

Sobre la arqueología de ciudades americanas del siglo XVI: un ensayo Horacio Chiavazza	13
---	----

Artículos

Algunas consideraciones sobre la posible influencia de la Reconquista en el urbanismo colonial americano <i>Ana Igareta</i>	23
---	----

Hacia la construcción de un mapa arqueológico de Quilmes (Buenos Aires): estrategias de trabajo y relevamiento preliminar <i>Florencia Vázquez, Verónica Martí y Natalia Stadler</i>	41
--	----

San José de Flores, de pueblo rural a barrio porteño <i>Ulises Camino</i>	59
--	----

Zooarqueología de la Casa Liniers <i>Mario Silveira</i>	75
--	----

Informes

Tras el pasado de una casa en San Pedro Telmo. Anselmo Aieta 1067 <i>Ricardo Orsini y Horacio Padula</i>	89
---	----

El enmaderado en San José de Flores. Adoquines de madera rescatados en Av. Rivadavia <i>Federico Coloca</i>	99
---	----

Atahonas en Chivilcoy: análisis petrográfico de las muelas
María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier 107

Excavaciones arqueológicas en Plaza Constitución, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Javier Hanela y Silvina Seguí 111

Entrevista

Dra. Ana María Rocchietti, *por Javier Hanela y Ulises Camino* 119

Normas Editoriales 129

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA ARQUEOLÓGICO DE QUILMES (BUENOS AIRES): ESTRATEGIAS DE TRABAJO Y RELEVAMIENTO PRELIMINAR

Florencia Vázquez^I
Verónica Martí^{II}
Natalia Stadler^{III}

Recibido: 16/07/2013
Aceptado: 06/10/2013

RESUMEN

Quilmes, ciudad moderna en el conurbano bonaerense, tiene una historia particular no sólo en cuanto a su origen en sí, sino además porque debido a sus características geográficas y su proximidad a la ciudad de Buenos Aires, fue escenario de numerosos acontecimientos históricos. A pesar de la importancia de su pasado, el avance de las construcciones y la antropización cada vez mayor de la zona ponen en riesgo la preservación de cualquier vestigio arqueológico.

En el presente artículo se exponen algunas cuestiones teórico-metodológicas implementadas por el Proyecto Arqueológico Quilmes para mitigar los efectos negativos del accionar antrópico sobre el patrimonio cultural de la ciudad, así como también su protección y puesta en valor, teniendo en cuenta la importancia que el mismo adquiere en la construcción de la identidad quilmeña.

Palabras clave: Quilmes - reducción indígena - arqueología urbana - mapa arqueológico

RESUMO

Quilmes, cidade moderna no conurbano bonaerense, tem uma história particular não só quanto a sua origem em si mesmo senão ademais porque devido a suas características geográficas e sua proximidade à cidade de Buenos Aires, foi palco de numerosos acontecimentos históricos. Apesar da importância de seu passado, o avanço das construções e a antropização a cada vez maior da zona põem em risco a preservação de qualquer vestígio arqueológico.

^I Proyecto Arqueológico Quilmes, Secretaría de Cultura y Educación, Quilmes / Universidad de Buenos Aires.
vazquez.florencia@yahoo.com.ar

^{II} Proyecto Arqueológico Quilmes, Secretaría de Cultura y Educación, Quilmes / Universidad Nacional de La Plata / veritomarti@gmail.com

^{III} Proyecto Arqueológico Quilmes, Secretaría de Cultura y Educación, Quilmes / Universidad Nacional de Quilmes / nm_stadler@yahoo.com.ar

No presente artigo expõem-se algumas questões teórico-metodológicas implementadas pelo Projecto Arqueológico Quilmes para mitigar os efeitos negativos do accionar antrópico sobre o património cultural da cidade, bem como também sua protecção e posta em valor, tendo em conta a importância que o mesmo adquire na construção da identidade quilmeña.

Palavras chave: Quilmes - redução indígena - arqueología urbana - mapa arqueológico

ABSTRACT

Quilmes is a modern city in Buenos Aires metropolitan area and it has a particular history, not only with regard to its origin itself but also because of its geographical features and its proximity to Buenos Aires city. Many historical events took place in Quilmes, starting with its own foundation in 1666. A group of near 1,000 indian from Calchaquí Valley, in Tucumán Province, were forced to settle in an indigenous reduction near Río de la Plata coast. Just in the same place where modern city is located at the present.

Despite its important history, new buildings are being built above potential archaeological sites: not only from historical moments but also from prehispanic times.

In this article we expose some of the issues that are being carried out by the Quilmes Archaeological Project. These issues attend to minimize the negative impact of human actions on cultural and archaeological heritage and point out its importance in the construction of quilmes identity.

Key words: Quilmes - indigenous reduction - urban archaeology - archaeological map

INTRODUCCIÓN

Los orígenes históricos de la actual ciudad de Quilmes se remontan al año 1666, cuando cerca de 200 familias de indios quilmes y acalianos procedentes de los valles calchaquíes, en la provincia de Tucumán, fueron obligados a relocizarse a orillas del Plata (Sors 1937, Craviotto 1968).

Hasta el momento, a pesar de las extensas tareas de investigación realizadas por el Proyecto Arqueológico Quilmes y de la cantidad de escritores que han estudiado la historia de la reducción, no se han encontrado en los archivos nacionales y provinciales ni el acta de fundación de la Reducción indígena ni un plano de su organización espacial.

No obstante, sí existen fuentes históricas primarias que nos permiten una primera aproximación a cómo estuvo conformado en sus inicios el pueblo indio. De acuerdo a Don Juan de Zeballos, corregidor de la reducción, el núcleo de la reducción estaba conformado por la iglesia, el cementerio y las casas de los indígenas (Sors 1937). Dicho núcleo se emplazó sobre la barranca, donde actualmente se ubica la manzana histórica de Quilmes (Figura 1).

La primigenia iglesia y las cerca de cuarenta casas, fueron construidas con los materiales del lugar: ladrillos de barro y adobe y techos de paja (Sors 1937, Craviotto 1968).

Figura 1. Primitiva iglesia en 1666. Dibujo del Padre Lertora.

A pesar de concentrar estas construcciones en el núcleo, la reducción tenía límites mucho más amplios, incluyendo lugares de actividades (como los campos de trigo y las zonas de cría de ganado vacuno) y lugares de captación de recursos (comestibles y no comestibles, como las fuentes de aprovisionamiento de arcillas para la elaboración cerámica o la extracción de la cal para su utilización en construcciones). Esto transforma a toda la ciudad de Quilmes en un área con un gran potencial arqueológico. Es indiscutible que en Quilmes, así como en otros casos de arqueología urbana, el registro ya ha sido afectado negativamente y hasta destruido en ocasiones. El avance de la urbanización y, sobre todo en las últimas décadas, la incesante construcción de grandes edificios en el casco histórico de la ciudad plantean la necesidad de recuperar y proteger el patrimonio arqueológico local. Por este motivo, la implementación de una estrategia de trabajo adecuada puede contribuir a mitigar los efectos de destrucciones futuras a través de la selección de lugares específicos donde realizar rescates arqueológicos.

CUESTIONES TEÓRICO METODOLÓGICAS

Por el contexto temporal abarcado en el presente trabajo, esta investigación se enmarca dentro del campo de la Arqueología Histórica (Schávelzon 1991; Politis 1992; Gómez Romero y Spota 2006; Brittez y Wibaux 2007). El desarrollo de la Arqueología histórica en nuestro país (para ver síntesis del tema remitirse a Raffino e Igareta (2003), si bien existen antecedentes anteriores (Vignati 1936 y 1944; Cáceres Freyre 1937; Rusconi 1955, se consolida a mediados de la década del '80, notándose un mayor incremento en las investigaciones hacia la década del '90 (Bárcena y Schávelzon 1990; Calvo 1990; Schávelzon 1991; Quatrín 1997).

Muchos de estos proyectos de investigación se dedicaron a desarrollar sus trabajos en ciudades, dando origen a una subdisciplina de la arqueología: la arqueología urbana. La arqueología en las ciudades se enfoca al estudio del desarrollo urbano y de las dinámicas sociales a través de las evidencias arqueológicas, o mejor, a través de la interpretación de los contextos donde se rescatan dichas evidencias. Estos contextos, por cierto, son contextos complejos que

han llevado a que los arqueólogos deban desarrollar métodos y teorías específicas (Schávelzon 1999; Schávelzon y Silveira 2004). Una de las problemáticas más usuales de la arqueología urbana es que se deben afrontar situaciones "donde un edificio es demolido en uno o dos días con maquinaria pesada; y en donde los permisos de excavación a veces son por pocos días; incluso a veces solamente horas" (Schávelzon 1999:98).

Si bien es cierto que en muchas oportunidades arqueología histórica y arqueología urbana van de la mano, queremos aclarar que hacer arqueología en Quilmes nos obligó a repensar nuestro marco teórico. De este modo, vale la pena mencionar que entendemos por arqueología urbana a la investigación del patrimonio arqueológico *de* una ciudad, incluyendo los testimonios arquitectónicos o estratigráficos. Hacemos esta aclaración porque al realizar una prospección por la zona costera se ha localizado recientemente un asentamiento prehispánico en una zona urbanizada parcialmente (Vázquez y Martí 2013). Por lo tanto, entendemos que los alcances de la arqueología urbana son más amplios e incluyen otros horizontes temporales: se trataría en este caso de arqueología urbana prehispánica, tan característica de lugares donde se ha observado una ocupación continua de los espacios (como en el caso de Perú, por citar uno).

En la ciudad de Quilmes, los antecedentes de trabajos arqueológicos se remontan a los años '90 (Quatrín 1997). Durante una década de trabajo, el equipo de arqueólogos dirigido por la Lic. Zunilda Quatrín debieron afrontar los problemas propios de hacer arqueología en una ciudad chica, pero de crecimiento y cambio muy acelerado (Schávelzon y Silveira 2004) (Figura 2).

Las estrategias de trabajo se basaron en excavar espacios públicos dentro de la manzana histórica quilmeña. Se recuperaron restos arqueológicos que representaban un *continuum* de ocupación temporoespacial, desde fines del siglo XVII hasta la actualidad (Quatrín 1997).

Sin embargo, de las casi 25.000 piezas recuperadas, sólo el 5% se relacionaba con la vida de los indígenas reducidos (Quatrín 1997, Vázquez y Martí 2011a). Nos estamos refiriendo a cerámica que por sus características tecnológicas y decorativas se asociaron a la confección indígena (Vázquez y Martí 2011b). El resto de los materiales incluye vidrio, loza, porcelana, gres y restos óseos de animales de origen europeo (Quatrín 1997, Vázquez y Martí 2011a).

La escasa cantidad de vestigios relacionados con la vida indígena fue llamativa por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, debido a que se excavaron sitios ubicados en lo que, de acuerdo a las fuentes consultadas, era el núcleo de la antigua reducción (Sors 1937; Craviotto 1968). Por otro lado, la reducción fue un pueblo exclusivamente de habitantes indios hasta 1730 (Sors 1937; Otamendi 1966; Craviotto 1968; Levoratti 2000), por lo cual era esperable que la cantidad de evidencia relacionada con su vida fuera mayor.

volvió a ser trasladado hacia el destino final: el actual cementerio de Ezpeleta (partido de Quilmes).

Figura 3. Ubicación de la manzana histórica de Quilmes y sitios excavados durante la década de 1990.
 1. Escuela 1 // 2. Patio ex Unqui // 3. Escuela de Bellas Artes // 4. Plaza San Martín // 5. Banco Nación // 6. Catedral.

Los pocos vestigios relacionados directamente con los indígenas que habitaron la reducción fueron encontrados justamente en sitios que se encuentran ubicados en la manzana histórica pero que continuaron con la misma funcionalidad a lo largo de los siglos, lo cual los resguardó del avance de las construcciones modernas. Uno de estos sitios es Plaza San Martín, donde se encontraron fragmentos de cerámica de tradición indígena (Vázquez y Martí 2011b). Indudablemente, aunque este sitio también sufrió diversos procesos de formación relacionados con las transformaciones estéticas de la plaza, por lo menos de acuerdo a lo que consta en el plano de 1818, la plaza tuvo esa funcionalidad hasta la actualidad y nunca se construyó sobre ella.

Otro de los lugares donde se recuperó cerámica indígena es en el sitio que ocupaba la iglesia primitiva de la reducción, hoy en día Catedral de Quilmes. Si bien este sitio nunca fue excavado, se realizaron tareas de rescate arqueológico durante la remodelación del atrio en el año 1997 (Quatrín 1997).

Esta información nos permite inferir que, aunque se trate de sitios arqueológicos urbanos, la selección de lugares específicos al momento de excavar puede permitirnos recuperar vestigios de la vida de los pueblos reducidos. Para lograrlo, consideramos indispensable afinar los criterios de

nuestro trabajo al momento de planificar una excavación arqueológica. Una manera de hacerlo es trazar un mapa de trabajo para la ciudad de Quilmes, que dé cuenta de la distribución espacial de los lugares más relevantes en cuanto a su potencial arqueológico. Además, consideramos fundamental como punto de partida, indagar los procesos de formación que afectaron a cada sitio en particular, para poder explicar entonces las transformaciones de los contextos arqueológicos con los que trabajamos.

Esto permitiría llevar a cabo un plan de trabajo sistemático, que incluya intervenciones arqueológicas específicas ante la pérdida constante del patrimonio local, con el avance de las construcciones en la planta urbana del casco histórico de Quilmes. Al mismo tiempo, tener un mapa de potencial arqueológico permite generar estrategias de gestión y protección del patrimonio, que contribuya a reforzar la construcción de la identidad quilmeña.

PENSANDO ESTRATEGIAS DE MUESTREO: EL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DE QUILMES

Trazar un mapa de potencial arqueológico para la ciudad de Quilmes se ha visto dificultado por diversos motivos, especialmente por la escasez de mapas o planos y por la interrupción de los trabajos arqueológicos durante la década del 2000, en la cual el avance de las construcciones se volvió aún mayor.

El primer plano que existe de la ciudad de Quilmes fue trazado en 1818, con posterioridad a la extinción de la reducción. Este plano fue confeccionado por el piloto agrimensor Francisco Mensura, quien intervino en el sorteo de 554 solares, 12 quintas y 72 suertes de estancias (ver Figura 4).

Este plano, en particular, se ha realizado con tal minuciosidad que constituye en sí mismo una gran fuente de información. En primer lugar, porque la traza del plano se realizó considerando la disposición ya existente del pueblo. Por lo tanto, las manzanas señaladas con los números 1, 2 y 3 constituyen lo que era el núcleo de la reducción. Pero sobre todo, la importancia histórica de este plano es que tiene consignado un listado de los propietarios de los terrenos y su procedencia étnica. Hombres y mujeres quilmes y acalianos fueron favorecidos con solares y chacras, de acuerdo a lo establecido por el Gobernador Oliden. Además, se aclara que recibieron las tierras que ocupaban de antaño. Y esto lo corrobora el lugar en que están ubicadas las propiedades en torno a la plaza y cerca de la iglesia. Sobre 72 chacras, a los descendientes quilmes les otorgaron 9, mientras que los solares se ubicaron sobre el actual casco urbano, hoy centro de la ciudad de Quilmes. A los descendientes quilmes les otorgaron 19 solares. Puede observarse en el plano, que estas tierras estaban próximas entre sí y ocupaban espacios cercanos a la iglesia y la plaza (ver Figura 5). Los demás adjudicatarios de tierras fueron militares que sirvieron a las invasiones inglesas, especialmente a los que intervinieron en los enfrentamientos acontecidos en Quilmes y en las primeras luchas por la independencia, o a sus descendientes.

Figura 5. Mapa de potencial arqueológico realizado en base a los solares asignados a descendientes quilmes en 1818 (sobre plano original). Referencias: 1. Plaza Mayor // 2. Plaza // 3. Iglesia y cementerio // 4. Plaza // 5. Plaza.

El plano de 1818 constituye nuestro punto de partida para trazar un mapa de potencial arqueológico. No obstante, como mencionamos anteriormente, la ciudad de Quilmes fue protagonista de otros sucesos históricos en la historia regional y nacional. En base a mapas y planos de época, podemos ubicar otros sitios potencialmente arqueológicos.

A modo de ejemplo, contamos con el esquema confeccionado por Ross Donnelly y publicado en 1808, que muestra el movimiento de tropas durante el desembarco inglés en la costa quilmeña, en el año 1806. Además cabe destacar que en la zona de Bernal (partido de Quilmes) se produce al otro día del desembarco, el enfrentamiento entre las tropas reales y las británicas (Figura 6).

Figura 6. Desembarco de tropas británicas en Quilmes. 1806. Mapa disponible en <http://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet>

Ya en 1807, durante la segunda invasión inglesa, el desembarco se realizó en Ensenada de Barragán, pero el paso por Quilmes de las tropas comandadas por John Whitelocke fue obligado. Además, los registros históricos dan cuenta que las fuerzas británicas pasaron una noche en la Finca de Santa Coloma (Figura 7). Esta propiedad, construida en 1805, pertenecía a un cabildense que residía en Buenos Aires, pero que construyó esta casona veraniega con el trabajo de cerca de 100 esclavos que mandó a traer de África (Pedemonte 1970). De la planta original de 17 habitaciones, quedan aún 7 (Figura 8). Esta casona fue declarada monumento histórico nacional en 1945 y constituye un sitio potencialmente arqueológico, no sólo por ser la única edificación de la época colonial en pie dentro de la ciudad, sino sobre todo, por su historia tan particular.

Existen otros sitios con potencial arqueológico dentro del territorio del actual partido de Quilmes que aún no se han podido localizar con precisión, pero que, según fuentes documentales y bibliográficas, fueron de importancia para la historia de la ciudad. Tal es el caso de los barracones de esclavos que se habrían construido a pedido del Consulado de Buenos Aires en 1799 (Craviotto 1968, Igareta 1997), o de la pulpería y Posta de D. Antonio Tollo, que se encontraría en las proximidades de la finca de Santa Coloma y que habría sido un paraje obligado para el tráfico frecuente del antiguo camino a Buenos Aires (Pedemonte 1970). Si bien estos lugares son mencionados frecuentemente, aún no se han podido ubicar con exactitud. Futuros análisis

documentales más precisos permitirían ubicarlos en el mapa arqueológico, dado su importancia y valiosa información para la historia de Quilmes.

Figura 7. Planta original de la Finca Santa Coloma

Figura 8. Fachada de la Finca de Santa Coloma. Foto actual

Partiendo de la elaboración de este mapa arqueológico (Figura 9) se propone un trabajo por etapas. La primera etapa, que se está finalizando en la actualidad, es el relevamiento de todas las zonas con potencial arqueológico. Se presta especial atención a los procesos que han actuado y se trabaja de acuerdo a las posibilidades reales de poder concretar alguna excavación. En muchas ocasiones -como hemos comentado al hablar sobre el caso del cementerio de la Reducción (trasladado de lugar dos veces)-, pese a la importancia de un sitio en particular, el nivel de potencialidad es prácticamente nulo. Como sostienen Schávelzon y Silveira (2004), en estos casos

resulta imposible que un municipio accione en favor de una intervención arqueológica -ya sea imponiendo restricciones o afrontando gastos económicos-. Sin embargo, existen lugares que por tener bajo índice de ocupación (como la zona de la ribera en las localidades de Bernal y Ezpeleta), o por poseer superficies abiertas, permiten la realización de tareas de prospección, recolección superficial de restos arqueológicos y sondeos. Estas intervenciones iniciales permitirán evaluar más profundamente las posibilidades de realizar excavaciones en la segunda etapa de trabajo.

Por otro lado, también está contemplada la posibilidad de actuar a modo de rescate arqueológico, cuando ocurran hallazgos durante la realización de obras de infraestructura, ya sean estatales o privadas.

Figura 9. Mapa de potencial arqueológico de Quilmes realizado sobre imagen satelital (Google Earth). Referencias: 1, Zona “Núcleo de la Reducción” // 2. Santa Coloma // 3. Zona enfrentamiento 1806 // 4. El Dorado // 5. Zona “Chacras asignadas a descendientes quilmes” // 6. Zona de la ribera

Para finalizar, queremos mencionar que entendemos fundamental para poder concretar nuestros objetivos, continuar trabajando dos ejes sobre los cuales el Proyecto Arqueológico Quilmes pone énfasis desde hace dos años. El primero de estos ejes incluye la difusión y transferencia de conocimientos sobre nuestro trabajo, no sólo a las autoridades municipales sino también a la comunidad en general, para que se interioricen en la existencia del proyecto arqueológico local y cómo actuar en caso de realizar algún hallazgo arqueológico. De esta manera se busca generar conciencia sobre la necesidad y la importancia de preservar el patrimonio

cultural y arqueológico. Las tareas de difusión que se han desarrollado incluyen, entre otras tantas actividades, talleres y charlas para niños y adultos (Vázquez et al. 2012).

El segundo eje sobre el cual se está trabajando actualmente es la elaboración de un proyecto de ley municipal de salvaguarda de patrimonio cultural material e inmaterial. Esto garantizará, entre otras cosas, que todas las obras que se realicen cuenten con la supervisión de un equipo de arqueólogos. Este proyecto brinda un marco legal sobre el cual basar la política de preservación y el estudio del patrimonio arqueológico (Schávelzon y Silveira 2004).

CONCLUSIONES

Como se expresó anteriormente, el plano de Quilmes de 1818 es el punto de partida para la confección de un mapa de potencial arqueológico que será enriquecido con otras líneas de evidencia documentales, y luego contrastado con intervenciones arqueológicas. El Proyecto Arqueológico Quilmes está llevando a cabo análisis etnohistóricos de distintas fuentes documentales que permiten ubicar en el espacio a muchos actores sociales en tiempos de la reducción. En este sentido, los archivos parroquiales de la iglesia de la Reducción, así como también testamentos, sucesiones y mensuras o planos antiguos del área del Río de la Plata que incluyen información sobre Quilmes, nos permiten enriquecer y completar nuestro mapa de potencial arqueológico. Tenemos en cuenta en este proceso, que las fuentes documentales históricas deben ser observadas e interpretadas a la luz del contexto en las cuales fueron generadas, haciendo una lectura minuciosa y atenta de las mismas, que nos permitan arribar a interpretaciones significativas para la labor arqueológica.

De esta manera se puede empezar a trabajar en la protección y gestión del patrimonio arqueológico local, así como también en la puesta en valor de lugares específicos. Si bien esto excede el trabajo del arqueólogo en sí mismo, y requiere de la cooperación de organismos estatales y de la comunidad local, nuestra responsabilidad desde la práctica arqueológica es visibilizar la complejidad del tema. A su vez, dar cuenta de la incesante pérdida del patrimonio cultural local que se da día a día, y generar proyectos de trabajo que permitan revalorizar el mismo teniendo en cuenta su importancia en la construcción de la identidad quilmeña.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Quilmes por brindarnos el espacio y el apoyo necesario para desarrollar nuestro trabajo. A la Arquitecta Marta Oliva por el esquema del desarrollo histórico de la ciudad de Quilmes. A la gente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos por ayudarnos constantemente en la revaloración y puesta en valor de edificios históricos de Quilmes.

BIBLIOGRAFÍA

Bárcena, J. R. y D. Schávelzon.

1990. *El Cabildo de Mendoza. Arqueología e Historia para su recuperación*. Municipalidad de Mendoza y Revista Xama 3. Mendoza.

Brittez, F. y M. Wibaux

2007. Una aproximación interdisciplinaria al mundo rural pampeano del S. XIX. Arqueología histórica del sitio Casa de Negocio, Partido de Gral. Alvarado. Provincia de Buenos Aires. VI *Jornadas de Arqueología e Historia de las regiones pampeana y patagónica*. Mar del Plata.

Cáceres Freyre, J.

1937. El Fuerte del Pantano. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 1. Buenos Aires.

Calvo, L. M.

1990. *Santa Fe la Vieja, 1573-1660*. Editorial Serv Graf. Santa Fe.

Craviotto, J.

1968. *Quilmes a través de los años*. Editorial de Municipalidad de Quilmes. Buenos Aires.

Gómez Romero, F. y J. C. Spota

2006. Algunos comentarios críticos acerca de 15 años de Arqueología en los fortines pampeanos. En *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 31: 161-185. Buenos Aires.

Igareta, A.

1997. Presencia Africana en Quilmes. *Primeras Jornadas de Arqueología Histórica de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires*. Quilmes. Buenos Aires.

Levoratti, L.

2000. *La Reducción de los Quilmes: 1666-1812*. Editorial Tiempo Sur. Buenos Aires.

Oliva, M.

2012. Centros Históricos y Centralidades Urbanas. Quilmes y su casco Histórico. En *Quilmes, 346 años y un bicentenario*. Buenos Aires Books. Buenos Aires.

Otamendi, J.

1966. *Historia de la Reducción (1666-1812)*. Serie Medallones Biográficos. Municipalidad de Quilmes. Buenos Aires.

Pedemonte, G.

1970. *Breve Reseña de los hechos y acontecimientos que hacen a la historia de Bernal*. Municipalidad de Quilmes. Buenos Aires.

Politis, G.

1992. *Arqueología en América latina*. Editorial Biblioteca Banco Popular. Buenos Aires

Quatrín, Z.

1997. Arqueología Histórica de Quilmes. *XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*. Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Buenos Aires.

Raffino, R. y A. Igareta

2003. Arqueología histórica en Argentina: cuadro de situación y perspectivas. *Revista de Arqueología Americana* 22:7-23.

Rusconi, C.

1955. Las ruinas de San Agustín en Mendoza. *Revista del Museo de Historia Natural de Mendoza* No. VIII, Mendoza.

Schávelzon, D.

1991. *Arqueología Histórica de Buenos Aires. La Cultura Material porteña de los siglos XVIII y XIX*. Corregidor. Buenos Aires.

—— 1992. *La Arqueología Urbana en la Argentina*. Colección Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre. Centro Editor de América Latina.

—— 1999. *Arqueología de Buenos Aires*. Emecé editores. Buenos Aires.

Schávelzon, D. y A. Igareta

2007. *Viejos son los trapos: de arqueología, ciudades y cosas que hay debajo de los pisos*. Siglo XXI ediciones. Buenos Aires.

Schávelzon, D. y M. Silveira

2004. *Plano del potencial arqueológico de Buenos Aires*. Publicado en CD por el Centro de Arqueología Urbana y CONICET. Buenos Aires.

Sors, G.

1937. *Quilmes colonial*. Publicaciones del Archivo histórico de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Levene, Serie Contribución a la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. La Plata.

The John Carter Brown Library, Brown University. <http://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet>

Vázquez, F. y V. Marti

2011a. Haciendo arqueología de la arqueología: las tareas de revisión del material arqueológico de Quilmes (provincia de Buenos Aires) diez años después. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7 (2): 91-95. Buenos Aires.

—— 2011b. Análisis preliminar de la cerámica indígena de la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes. *Comechingonia Virtual* V (2): 203-216.

———. 2013. Informe preliminar acerca de un paradero prehispánico en la costa rioplatense del partido de Quilmes. Ms. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* N°9. Buenos Aires. (En prensa).

Vázquez, F., Martí, V. y M. Matteucci
2012. Decir y hacer: implementando estrategias de gestión arqueológica. *Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica*. Editorial Académica Española. Buenos Aires (en prensa).

Vignati, M. A.

1936. El asiento de la misión jesuítica en el lago Nahuel Huapi. *Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana*, no. 8. Buenos Aires.

———. 1944. Antigüedades de los lagos Nahuel Huapi y Trafal: El enterratorio de Puerto Huemul. *Notas del Museo de La Plata* IX (23). La Plata.

LAS AUTORAS

Florencia Vázquez

Licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación arqueología), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Proyecto Arqueológico Quilmes (Buenos Aires), dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Quilmes. Actualmente se encuentra cursando en doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Su área de investigación se centra en el análisis de cerámica indígena. Este artículo forma parte de las investigaciones que se están desarrollando en el partido de Quilmes en la actualidad.

Verónica Martí

Estudiante avanzada de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Actualmente co-dirige el Proyecto Arqueológico Quilmes (Buenos Aires), dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Quilmes. Su área de investigación se enfoca en el análisis de loza y gres. Este artículo forma parte de las investigaciones que se están desarrollando en el partido de Quilmes en la actualidad.

Natalia Stadler

Licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueología) de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Integra el Proyecto Arqueológico Quilmes (Buenos Aires). Actualmente está realizando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Su tema de investigación es la presencia africana y la esclavitud en Quilmes colonial, desde una perspectiva arqueológica.